

TEMA 1: “Células e tecidos, com ênfase em organelas, tecidos histológicos e câncer”

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14226193>

Autores: Anne Gabrielle da Silva Conceição; Carolina Asheley Monteiro da Cruz; Carolina Batista Pereira; Danielle Caroline Lopes Silva; Danilo de Souza Sá; Eva Letícia Souza Morais; Lilia Mirtes Coelho de Sousa; Maria Carolina Lopes Santana; Maria Fernanda Pacheco Campelo; Maria Luísa Jovino de Souza Santos; Maria Vitória do Nascimento Rodrigues; Sara Queren de Souza Borges; Fernanda Alves Vieira; Kaillane Rodrigues Ferraz; Virgínia Elaine Santos Alves da Silva; Thereza Helen Macedo dos Reis; Israel de Lima Florentino Rosidalva Varjão Roberto; Carmen de Almeida Alves; Raimunda da Silva Pereira; Gustavo Morais Nascimento; Fabrício Souza Silva; Yariadner Costa Brito Spinelli; Fernanda Pires Rodrigues de Almeida Ribeiro; Rosemairy Luciane Mendes; Braz José do Nascimento Júnior

CONTEXTUALIZAÇÃO

A exposição prolongada ao sol sem proteção pode causar problemas graves de pele, como queimaduras, envelhecimento precoce e até câncer de pele. Este tipo de câncer representa 27% de todos os tumores malignos no Brasil, sendo o mais comum em áreas ensolaradas como o Vale do São Francisco. Estima-se que 95% dos casos de câncer de pele são causados pela exposição excessiva ao sol, especialmente sem o uso de proteção adequada como filtros solares com proteção UVA e UVB.

No Brasil, são diagnosticados cerca de 185 mil novos casos de câncer de pele por ano, sendo a maioria não melanoma, que é mais tratável. Entretanto, o melanoma, mais raro e agressivo, é altamente perigoso e exige atenção a sinais como manchas irregulares na pele. O uso diário de protetor solar, roupas apropriadas e evitar o sol entre 10h e 16h são medidas fundamentais para prevenir esses problemas.

PERSONAGENS E ROTEIRO DA PEÇA

Título: "Na Pele de Carlos: A Jornada contra o Câncer e o Renascimento em Cordel"

Personagens:

1. Carlos – O protagonista que desenvolve câncer de pele.
2. Doutora – Médica de Carlos, dá o diagnóstico do câncer de pele.
3. Células Normais (4) – Representam as células saudáveis da pele, chamadas de células basais.
4. Células Cancerígenas (5) – Representam células alteradas, crescendo descontroladamente.

5. Sistema Imune (4) – As células de defesa do corpo, representadas por linfócitos T e células NK.

7. Paulinha – Amiga de Carlos que o incentiva a procurar um médico ao perceber a mancha na pele.

8. Narradora – Responsável pela narração e demais detalhes da história.

Cenário e Figurino Geral

- **Cenário:** Alterna entre o cenário externo, representando exposição ao sol, um consultório médico e um ambiente caseiro (para a recuperação de Carlos).

- Figurino:

- Carlos: Roupa de trabalhador, desgastada, com sinais de exposição ao sol.

- Doutora: Jaleco branco, estetoscópio.

- Células Normais: Roupas brancas, representando organização e saúde.

- Células Cancerígenas: Roupas pretas, visual desorganizado e ameaçador.

- Sistema Imune: Roupas brancas com detalhes em verde, carregando pequenos escudos.

Cena 1: Exposição ao Sol e Preocupação

- **Narrador:** No sertão pernambucano mora Carlos, um agricultor familiar de 49 anos. Carlos trabalha todos os dias na roça desde muito novo e nunca se preocupou em proteger sua pele do sol. Num dia comum de trabalho, sua amiga Paula, preocupada com seu descuido, inicia uma conversa com ele.

- **Paulinha** (vendo Carlos trabalhando sem proteção):

"Ô, Carlos, tu não vai botar um protetor solar, não? Esse sol tá terrível hoje!"

-**Carlos** (sem olhar, rindo):

"Ah, deixa frescura! Já tô acostumado com esse calor. A pele aguenta, não vai dar nada, não."

- **Paulinha** (insistindo, preocupada):

"Aguenta por uma tarde, mas já pensou lá na frente? Esse sol queimando a pele, é perigoso! Cuidado, meu amigo."

-**Carlos** (dando de ombros, ainda sem se preocupar):

"Minha pele é de quem trabalha na roça. Não vai ser esse sol que vai me derrubar, não."

- **Paulinha** (colocando a mão no ombro de Carlos, de forma mais séria): "Acho que tu não tá entendendo, Carlos. Não é assim. O câncer de pele pode aparecer depois, quando você nem espera. E aí, meu amigo, não tem mais volta. E essa mancha aí? Você ainda não foi ver o que é?"

-**Carlos** (parando por um instante, mas ainda cético)

"Câncer? Já vi gente com mancha na pele e nunca vi ninguém morrer disso, não. Tu tá exagerando."

-**Paulinha** (tentando ser mais tranquila):

"Eu não tô exagerando, não. Só tô falando o que é certo. Tu tem que se proteger, se não agora, vai se arrepender depois. E tu sabe que quando a coisa aperta, já é tarde demais."

-**Carlos** (dando uma risadinha, rejeitando o protetor solar que a Amiga lhe oferece):

"Que nada! Isso aí é frescura"

- **Paulinha** (sorrindo, adverte): "Eita bicho teimoso. Só não diz depois que eu não te avisei!"

Cena 2: Introdução das Células Normais

- **Narrador:** Enquanto isso, no organismo de Carlos...

(Células Normais entram em cena, representando as células basais da pele saudável)

-**Célula Normal 1:**

"Nós somos as células basais! Nossa função é regenerar a pele e estamos em constante divisão, nos transformando em queratinócitos para manter a pele forte, evitando a perda de água e nos protegendo contra o sol e outras agressões externas."

-**Célula Normal 2** (com expressão preocupada):

"Mas esse sol excessivo está danificando nossa estrutura! Nosso DNA está sendo alterado..."

(As Células Normais demonstram cansaço e sinais de desgaste)

Cena 3: O Surgimento do Câncer

- **Narrador:** Depois de muita insistência de Paulinha, Carlos decide ir ao médico.

(Carlos está no consultório, com uma mancha visível no braço. A doutora explica o que está acontecendo, com as Células Normais e Células Cancerígenas em cena para ilustrar)

- **Carlos:**

"Doutora, só vim até aqui porque essa mancha que apareceu há um tempo tá coçando e saindo um negócio esquisito."

- **Doutora**

"Bem, toda mancha nova na nossa pele necessita de atenção, você se expõe ao sol com frequência?"

- **Carlos:**

“Sim doutora, trabalho no campo, mas já tô acostumado, tanto que nem uso proteção, minha pele já é blindada, já”

-**Doutora:**

"Isso é um pensamento comum Carlos, mas totalmente equivocado. Nenhuma pele cria resistência ao sol quando exposta a ele sem proteção, pelo contrário, você só aumenta a chance de desenvolver câncer.

-**Carlos:**

“Poxa, então a Paulinha estava certa...”

-**Narrador:**

“O tipo de câncer de pele de Carlos é o tipo basocelular, do tipo leve, mas que já estava agravada por não ter sido diagnosticada precocemente. Essas células que foram danificadas pelo sol, ao invés de seguir seu ciclo normal e se renovar de forma controlada, começaram a se multiplicar sem parar. Elas formam o que chamamos de tumor.”

(Células Cancerígenas entram em cena, representando a divisão descontrolada)

-**Célula Cancerígena 1** (Com um tom zombeteiro, entram em cena):

"Acharam que tinham tudo sob controle? Mas agora quem manda aqui é a gente!"

- **Célula Normal 1** (Surpreendida, observando as Células Cancerígenas se aproximarem):

“Mas... Mas quem são vocês? Aqui é o nosso lugar. A gente protege essa pele há anos!”

-**Célula Cancerígena 2:**

“Nós somos as células cancerígenas, não seguimos as regras daqui! Nós vamos crescer e ocupar espaço sem parar!”

-**Célula Cancerígena 3** (Olha diretamente para as Células Normais e faz um gesto de “expulsar” com as mãos):

“Vocês que se cuidem, porque vamos espalhar sem limites, nosso domínio aqui na pele está só começando”

(As Células Cancerígenas começam a “empurrar” as Células Normais para fora do palco, simbolizando o tumor)

Cena 4: A Chegada do Sistema Imune

-**Narrador:** O sistema imunológico se mobiliza com vigor, determinado a identificar e eliminar as células cancerígenas que ameaçam o corpo.

(O Sistema Imune entra em cena, representado por linfócitos T e células NK, tentando combater as Células Cancerígenas).

-Células do Sistema Imune (Apontam para as Células Cancerígenas com firmeza):

“Intrusas!”

-Linfócito T1:

“Vocês estão ameaçando nosso lar. Estamos aqui para proteger o corpo!”

-Célula Cancerígena 1 (Zomba do Sistema Imune):

“Acham que pode nos frear? Somos mais fortes e vamos continuar crescendo!”

-Célula NK (Com tom de desafio):

“Nós somos a linha de defesa. Estamos aqui para garantir que o corpo se mantenha saudável. Vocês não são os primeiros invasores e nem serão os últimos!”

-Célula Cancerígena 3 (Em tom cínico, seguido por leve risada)

“Meu bem, só se for nos seus sonhos!”

(Células do Sistema Imune travam uma luta com as Células Cancerígenas)

- Narrador: Embora muitas vezes eficiente, o sistema imunológico enfrenta desafios quando o câncer se adapta e resiste. Nesses momentos, é preciso o apoio de tratamentos específicos para reforçar essa luta e proteger o organismo.

-Célula Cancerígena 1 (Tentando se recompor, com tom desafiador para suas comparsas):

"Resistimos ao ataque, mas, mais deles estão por vir, vamos continuar a expansão." (Exaustas elas se levantam do chão)

-Narrador:

“Mesmo sendo um câncer leve e de desenvolvimento lento, pela demora de Carlos para procurar um médico, o câncer já estava um pouco avançado.”

Cena 5: Tratamento e Recuperação

(Salto temporal)

-Doutora: (falando com Carlos, de forma tranquila e encorajante):

"Carlos, não se preocupe, a imunoterapia vai ajudar o seu corpo a combater o câncer de pele e a eliminar essas células que não estão funcionando como deveriam."

-Carlos: (insistente)

“E como eu vou saber que esse tratamento aí não tá me enganando?”

-Doutora:

“O tratamento indicado tem evidências que provam seus efeitos, não se preocupe, você pode confiar”

-Carlos (cabisbaixo e convencido):

“É... Acho que a melhor escolha é o tratamento mesmo.”

Narradora (olhando para o público, explicando de forma didática):

"O tratamento aumenta a capacidade do sistema imunológico de combater células cancerígenas, tornando-as mais vulneráveis ao sistema imunológico."

(Carlos está em cena, mostrando sinais de tratamento, enquanto as Células Cancerígenas vão sendo “expulsas” pelo Sistema Imune, simbolizando o sucesso do tratamento)

-Célula Cancerígena 1 (desesperada, tentando resistir):

"Não podemos parar! Não vamos cair tão fácil! A gente cresce, a gente se multiplica... é assim que somos!"

-Célula Cancerígena 2 (agitada, com sinais de fraqueza):

"Mas o tratamento tá pegando firme! Não estamos mais tão fortes como antes... tá difícil manter o controle!"

-Célula Cancerígena 3 (tentando escapar, mas sendo lentamente derrotada):

"Por mais que tentemos resistir, o corpo está se defendendo... Não podemos lutar sozinhas!"

(O Sistema Imune, representado pelas células de defesa, começa a

"expulsar" as Células Cancerígenas do palco.)

-Célula Normal 3 (retornando):

“Estamos voltando ao nosso estado saudável e protegido!”

Cena 6: Recuperação e Cordel Final

(Carlos recuperado e agora em casa, aparece com uma aparência saudável e ao lado da Doutora e de Paulinha)

- **Narrador**: “Após lutar e vencer o câncer de pele, Carlos agora entende a importância da prevenção.”

-Carlos Recuperado:

“E eu compartilho minha experiência com vocês, em um cordel.”

(Carlos Recuperado recita o cordel):

Cordel de Carlos: A Luta pela Pele e a Vitória Contra o Câncer

Na pele de quem trabalha, Sob o sol do meio-dia,

Eu nunca pensei que viveria tantas noites de agonia nas noites frias do Sertão
A incerteza da minha vida, que as vezes era linda e eu podia não mais a ter
Comigo, eu não tive cuidado, pois, me via como um bicho iluminado
Achava que era forte, que nada era capaz de me vencer.
A ficha, então, caiu – não foi por falta de aviso,
Minha amiga alertou, mas eu ri sem compromisso.
Não imaginava que um dia chegaria no nível que chegou
A Paulinha, sempre preocupada, coitada, disse que eu não ligo pra nada
E eu? Realmente não ligava; isso é bobo, eu resmungava
Como eu era tolo...

Então, surgiu a tal mancha,
Que coçava e que ardia...
E lá na memória vinha
Tudo o que Paulinha já dizia.
Foi aí que o medo veio,
E a coragem me fugia.

Minha família preocupada
Tentou me conscientizar,
Minha mãe dizia com jeito:
“Filho, vá se consultar.”
Mas eu cego pelo orgulho,
Não quis nem escutar.

Depois da peleja fui parar lá no doutor,
Que me deu um bom puxão:
“Trabalhar no campo é digno,
Mas cuide bem do seu chão!
A pele que lhe protege
Não é pra sua perdição.”

Paulinha sempre ao meu lado,
Fez questão de me ajudar,

Dizia: “Isso é pra você ver
Que vale a pena escutar.”
Nos conselhos dos amigos
A gente pode confiar.

Descobri que o mal crescia
Nas células do meu ser,
Um câncer já avançado,
Que eu ia ter que vencer.
Começou uma batalha,
E eu só queria viver.

O tratamento foi duro,
Imunidade a lutar,
As células cancerígenas
Eu via se desgastar.
Minha família e Paulinha
Nunca deixaram de me apoiar.

Hoje digo a todo mundo,
Com orgulho, ao recordar:
A pele é nossa armadura,
E a saúde, nosso lar.
A família e os amigos
Nos ajudam a cuidar.

Amigos e amigas, ouçam meu recado,
Cuide bem da pele, fique sempre ligado.
Pois nossa proteção, do sol ao vento,
Requer atenção, carinho e sentimento.

**Cena 7: Paródia Musical – "O Sol e a Pele" (Paródia de "Trem das onze" Adoniran
Barbosa)**

(Todos os personagens se juntam para cantar a paródia que simboliza o conhecimento que Carlos adquiriu sobre o cuidado com a pele e o câncer)

Já posso voltar, tô livre da luta, posso cantar. Sinto muito câncer, mas vou celebrar.

[Refrão]

Passsei por muita dor, fiz a imunoterapia, a luta acabou
hoje é dia de alegria.

Já posso voltar, tô livre da luta, posso cantar. Sinto muito câncer, mas vou celebrar.

[Refrão]

Passsei por muita dor, fiz a imunoterapia, a luta acabou
hoje é dia de alegria.

[Ponte]

E além disso, com fé, tem outra coisa,
a vida nos chama, é hora de cantar.

[Refrão]

Vencemos a dor,
somos fortes, podemos festejar.

Já posso voltar, tô livre da luta, posso cantar. Sinto muito câncer, mas vou celebrar.

[Refrão]

Passsei por muita dor, fiz a imunoterapia, a luta acabou
hoje é dia de alegria.

Cena Final: Conscientização

(Todos os personagens se reúnem em volta de Carlos e juntos falam para o público):

“A pele é nossa proteção, cuide bem dela e viva com atenção!”

FIM